

URIs im GLAM-Bereich

Was sie sind und wie man sie verwendet

Alexander Winkler

winkler@zib.de

DOI: [10.5281/zenodo.11608434](https://doi.org/10.5281/zenodo.11608434)

URIs im GLAM-Bereich – was sie sind und wie man sie verwendet¹

1 Einleitung

URIs (Uniform Resource Identifier), eingeführt von Tim Berners-Lee im Jahr 1994 (Berners-Lee 1994), sind in der digitalen Welt allgegenwärtig, wenngleich nicht ohne Weiteres immer sichtbar. Im Bereich des digitalen Kulturerbes spielen sie als Identifikatoren für Objekte, Personen, Orte, Konzepte, Epochen, Stile und weitere Entitäten eine zentrale Rolle. Gleichwohl bestehen bei den Anwender:innen in den Kulturerbeeinrichtungen teils erhebliche Unsicherheiten darüber, was URIs sind, wie sie aufgebaut sind und wie sie verwendet werden sollen.

Im Folgenden sollen einige knappe Erläuterungen und Hinweise zur praktischen Verwendung von URIs im Kulturerbesektor zusammengetragen werden.

2 Was sind URIs?

Ein URI ist eine Zeichenfolge, die eine beliebige Ressource eindeutig identifiziert. Diese Ressource kann eine Web-Ressource sein, ein URI kann jedoch auch jede beliebige andere physische (Ding, Person) oder auch immaterielle Entität (Idee, Theorie, Epoche etc.) identifizieren. Für den GLAM-Bereich sind URIs besonders zur Identifikation von Objekten und bei der Einbindung von kontrolliertem Vokabular und den gängigen Normdateien von Bedeutung. Jedes

¹Nützliche Anregungen für diesen Text verdanke ich diesem Thread im Fediverse (<https://openbiblio.social/@awinkler/111126552895873191>). Besten Dank an alle Beteiligten! Anja Müller (digiS) danke ich für Durchsicht und wertvolle Hinweise.

digitalisierte Objekt oder jede digital zu referenzierende Entität sollte möglichst mit einem eindeutigen URI versehen werden. Dies ist aktuell noch keineswegs in der Praxis die Regel. Durch URIs werden Entitäten digital und maschinenlesbar eindeutig referenzierbar und somit Linked-Data-kompatibel. Die Verlinkung setzt Identifikatoren – d.h. URIs – voraus. URIs sind also nicht zuletzt elementare Bausteine des Semantic Web (vgl. Berners-Lee 2006).

Die Datenprovider:innen sollten den URI als solchen deutlich kennzeichnen und seine Nutzung u.a. durch eine geeignete Präsentation erleichtern und anregen. URIs sind oft nicht also solche benannt (sie heißen z.B. Link oder Permalink) oder schwer aufzufinden (mitunter muss gar die rdf-Repräsentation des Datensatzes bemüht werden, was Lai:innen nicht ohne Weiteres zumutbar ist). Anbieter:innen von Norm- bzw. kontrolliertem Vokabular sollten für jede distinkte Entität genau einen eindeutigen URI definieren und ebenfalls seine Nutzung so einfach wie möglich machen. Wünschenswert ist eine klare Dokumentation, was genau der URI jeweils bezeichnet – das Ausgangsobjekt (z.B. die Vase), das Digitalisat (die Abbildung der Vase) oder den Datensatz (die Metadaten zur Vase).

Der formale Aufbau von URIs folgt einem bestimmten, prinzipiell jedoch sehr flexiblen Muster. Die am häufigsten anzutreffende Form sei hier am Beispiel des GND-URI für Thomas Mann dargestellt (<https://d-nb.info/gnd/118577166>):²

<code>https</code>	<code>://</code>	<code>d-nb.info</code>	<code>/gnd/118577166</code>
Schema (auch <code>http</code> , <code>urn</code> etc.)		Autorität	Pfad

Die Autorität ist meist identisch mit der Internet-Domain, die von der Institution hinter dem jeweiligen URI verwaltet wird. Hierdurch wird die Eindeutigkeit des URIs, wenn nicht garantiert, so doch sehr wahrscheinlich gemacht. Die Autorität fungiert dabei einerseits als Namensraum, innerhalb dessen die Angaben (also letztlich die ID) des Pfads Gültigkeit haben. Andererseits bezeichnet sie auch den Informationsraum im Internet, über den die Institution verfügen kann. Der URI <https://d-nb.info/gnd/118577166> zeigt also an, dass die ID 118577166 bzw. der gesamte Pfad „/gnd/118577166“ im Kontext der DNB bzw. GND zu verstehen sind und nicht etwa eine Konto- oder Telefonnummer oder eine sonstige ID in einem ganz anderen Kontext darstellen. Zudem ist die Domain „d-nb.info“ auch der Bereich im Internet, der von der Deutschen Nationalbibliothek betreut wird. Änderungen können hier nur von der Institution durchgeführt werden. Diese steht damit idealiter für die Persistenz, Gültigkeit, Einmaligkeit und Unveränderlichkeit des URIs.³

² Ausführlicher zur Syntax und zu URIs im Allgemeinen informiert der [RFC 3986](#) (Berners-Lee, Fielding und Masinter 2005).

³ Da URIs streng genommen abstrakte, identifizierende Zeichenfolgen zunächst ohne jeglichen Bezug zum Internet sind, wäre es theoretisch denkbar, dass auch eine andere Institution URIs der Form „https://d-nb.info/...“ definiert. Diese Institution könnte jedoch den URI nicht auflösen, d.h. als URL verwenden und mit Informationen im Internet verknüpfen. Diese Verfügungsgewalt liegt in unserem Beispiel allein bei der DNB, die Zugriff auf die Domain d-nb.info hat.

3 URI ≠ URL – verwandt, aber nicht identisch

URIs sind dabei jedoch keine URLs. URLs (Uniform Resource Locator) sind Sonderfälle von URIs, denn sie sind URIs, die Ressourcen im Web lokalisieren, ihr Zweck ist also, den Weg zu einer konkreten Web-Ressource zu weisen. Tim Berner-Lee bezeichnet URLs ganz treffend als die Kodierung von Zugriffsalgorithmen (Berners-Lee 1994, 2). Die URL enthält also eine konkrete Anweisung, wie auf eine Web-Ressource zugegriffen werden kann. Ein URI hat diese Funktion nicht, er ist schlicht Identifikator, d.h. eine identifizierende Zeichenkette. In aller Regel jedoch versuchen URI-Anbieter:innen, einen auflösbaren URI zur Verfügung zu stellen, der also auch nicht nur identifizierende Funktion hat, sondern zugleich auch als URL fungiert und auf eine Web-Ressource mit weiteren Informationen zur identifizierten Entität verweist. Im Idealfall sollte ein Klick auf den URI (der dann gleichzeitig auch URL ist) zu einer Ressource führen, die weiterführende Informationen über diese bietet (Berners-Lee 2006). Diese Informationen sollten möglichst sowohl menschen- als auch maschinenlesbar (im HTML bzw. RDF-XML-Format) bereitgestellt werden. Über die sog. *content negotiation* wird der URI je nachdem, ob die Anfrage über den Browser oder programmatisch erfolgt, zu einer HTML- bzw. RDF-XML-Ressource aufgelöst.

URIs können wie typische URLs mit der Schemaspezifikation „http“ oder „https“ beginnen. Diese Schema-Angaben haben aber im URI keine unmittelbare Bedeutung. Nur bei URLs geben diese an, über welches Protokoll (i.d.R. https oder http) die Ressource angesteuert werden kann.

Es gibt auch den technischen Begriff des IRI (Internationalized Resource Identifier). Ein IRI ist eine technische Erweiterung des URIs, die Unicode-Zeichen erlauben. URIs unterstützen hingegen nur ASCII. In der Regel ist aber nur von URIs die Rede und URI-Provider beschränken sich in aller Regel auch auf ASCII.

4 Cool URIs don't change – zur Persistenz von URIs

URIs sind Identifikatoren einer Entität und sollten als solche unveränderlich und persistent sein. Es darf derselbe URI nie für unterschiedliche Ressourcen verwendet werden. URIs sind unabhängig von jeglicher technischen Infrastruktur oder der konkreten Lokalisation der Ressource. Einmal vergebene URIs dürfen nicht nochmals vergeben werden. Sie sind wie Personalausweis- oder Steueridentifikationsnummern, die dauerhaft einer Person zugeordnet werden, unveränderlich und unabhängig vom konkreten Namen oder Wohnort der Person. Die URL hingegen ähnelt eher der Wohnadresse. URLs können und müssen sich aufgrund technischer Rahmenbedingungen vielleicht auch manchmal ändern. URIs hingegen bleiben gleich – zumindest die ‚coolen‘ (Berners-Lee 1998).

5 HTTPS vs. HTTP – zur Äquivalenz von URIs

Nur exakt identische URIs (d.h. die gesamte Zeichenfolge vom Schema-Präfix bis zum Pfad und ggf. weiteren Strukturelementen) sind tatsächlich garantiert äquivalent. Äquivalent sind URIs, wenn sie dieselbe Ressource identifizieren (Berners-Lee, Fielding und Masinter 2005, 37). Die Identifikation erfolgt primär über die bloße Zeichenfolge. Jede weitere Äquivalenzbestimmung ist technisch (z.B. durch eine Weiterleitung) oder regelbasiert (es wird festgelegt oder angenommen, dass bestimmte Unterschiede wie etwa abschließende Schrägstriche nicht ins Gewicht fallen), erfordert also Kontext oder Plausibilitätsannahmen. Dies macht die Verweisarchitektur weniger stabil und kann zu Unklarheiten führen.

Bei URIs macht es somit durchaus einen Unterschied, ob der URI z.B. mit „http“ oder mit „https“ beginnt. Dass die beiden unterschiedlichen URIs <https://d-nb.info/gnd/118577166> und <http://d-nb.info/gnd/118577166> (obsoleter Form des GND-URIs) äquivalent sind, ist nur ein Versprechen der DNB, die technisch HTTP-Requests auf HTTPS umleitet. Die URIs unterscheiden sich jedoch als Zeichenfolge und sind damit nicht identisch.

Wird die URL <http://d-nb.info/gnd/118577166> aufgerufen, gibt der Server den Status-Code „301 Moved Permanently“ zurück und leitet auf die URL „<https://d-nb.info/gnd/118577166>“ weiter. Die Äquivalenz der beiden URIs wird also nur durch die technische Auflösung garantiert. Sollte die Weiterleitung vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr erfolgen, ist die Äquivalenz nicht mehr gesichert festzustellen, sondern lediglich anzunehmen. Doch auch wenn die Überprüfung technisch möglich ist, müsste im Zweifel für jeden URI ein HTTP-Request zur Prüfung der Weiterleitung erfolgen, was Zeit und Serverkapazität in Anspruch nimmt.

Dass <https://sws.geonames.org/3020251/> (mit abschließendem Schrägstrich) und <https://sws.geonames.org/3020251> (ohne Schrägstrich) auf dieselbe Ressource verweisen und somit äquivalent (wenn auch nicht identisch) sind, ist eine plausible Annahme der Nutzenden bzw. eine sinnige Maßnahme der Betreiber:innen von GeoNames – garantiert ist es jedoch nicht. Es ist also für eine robuste Verweisarchitektur wichtig, den URI detailgenau in der einen spezifizierten Form zu verwenden.

Im RDF-Kontext (im Semantic Web) werden URIs primär als Identifikatoren (sprich: Zeichenfolgen zur eindeutigen Identifikation von Ressourcen) verwendet. Hier – wie auch allgemein in der Datenanalyse – ist es besonders wichtig, dass URIs exakt übereinstimmen, da diese technische Umleitung mitunter nicht oder nur mit erheblichem Aufwand stattfindet. Bei RDF-Wissensgraphen, die aus beliebig vielen auf URIs basierenden Aussagen bestehen können, sind Äquivalenzprüfungen z.B. durch Aufruf der Ressource mittels HTTP-Requests und Überprüfung etwaiger hinterlegter Weiterleitungen kapazitär schlicht nicht durchführbar. Stattdessen müssten Toleranzen definiert werden (dass z.B. http und https in URIs als austauschbar angesehen werden), die ohne Not Unsicherheiten mit sich bringen und die Interoperabilität und Nachnutzbarkeit der Daten empfindlich stören können.

Wenn der URI einer Institution also „<http://beispiel.de/123/>“ lautet, dann sollte dieser auch exakt so (mit „http“ am Anfang und Schrägstrich am Ende) verwendet werden. Oft werden die URIs dann zu URLs mit „https“ umgeleitet, die dann auch mit dem https-Präfix in der Adressleiste des

Browsers erscheinen. Als Identifikator aber gilt nur der URI und nicht die Adresse im Browser.

Verwirrung entstand, weil einige Normdatenprovider in der Vergangenheit z.B. aus Sicherheits-erwägungen das Schema-Präfix „http“ zu „https“ geändert haben, sodass nun mitunter http- und https-URIs derselben Institution parallel existieren.⁴ Die URIs an sich sind, wie oben ausgeführt, nicht identisch und es empfiehlt sich unbedingt, die jeweils kanonische Form (im Fall der GND „https://“) vor der ersten Verwendung zu ermitteln und zu verwenden.

6 Cool URIs don't hide – zur Sichtbarkeit von URIs

URIs sind im digitalen Kontext die zentralen Identifikatoren für alles und sollten möglichst breit und exakt in der von den Providern festgelegten kanonischen Form (also z.B. entweder mit „http“ oder „https“) verwendet werden. URIs werden jedoch oft nicht explizit als solche bezeichnet und/oder an schwer sichtbarer Stelle publiziert. Hier muss man oftmals umständlich recherchieren, um den kanonischen URI zu finden.⁵ Dies sind vermeidbare Hürden, die einer breiteren Verwendung von URIs im Wege stehen.

Stellen Sie selbst URIs bereit, stellen Sie sicher, dass die URIs explizit als solche bezeichnet werden (besser „URI“ statt „Permalink“ o.ä.), dass sie bequem auffindbar und z.B. über einen Kopier-Button gut genutzt werden können. Bedenken Sie, dass Nutzende etwa in der musealen Erschließung die URIs oftmals manuell aus dem Web-Interface in ihr Erschließungssystem kopieren müssen.

Ein gutes Beispiel für eine transparente und nutzendenfreundliche Präsentation von URIs ist das GND-Interface von lobid (z.B. <https://lobid.org/gnd/4062129-7>).

The screenshot shows a web interface for 'Uri' with three tabs: 'Gliedstaat', 'Gebietskörperschaft oder Verwaltungseinheit', and 'Geografikum'. Below the tabs are two sections: 'Felder' and 'Beziehungen'. The 'Felder' section contains a table with three rows:

URI	https://d-nb.info/gnd/4062129-7
Entitätstyp	Gliedstaat Gebietskörperschaft oder Verwaltungseinheit
GND-Nummer	4062129-7

Hier ist der URI in seiner kanonischen Form aufgeführt und eindeutig als URI bezeichnet. Die Verwendung des URI wird überdies erleichtert durch ein anklickbares Icon, mit dem der URI in die Zwischenablage kopiert werden kann. ‚Cooler‘ URIs ändern sich nicht, wie Berners-Lee sagt. Ebenso wenig sollen sie sich aber verstecken. Dafür sind sie viel zu wichtig.

⁴ Für die DNB/GND vgl. die Diskussion unter <https://wiki.dnb.de/x/06S5C>.

⁵ Hilfe für im GLAM-Bereich häufig verwendete Kontrollierte Vokabulare bietet z.B. <https://digicult.atlassian.net/wiki/spaces/XTREE/pages/1913618463> oder (allgemeiner) die URI-Liste bei Wikidata (<https://w.wiki/AF45>).

Literatur

- Berners-Lee, Tim. 1994. „Universal Resource Identifiers in WWW: A Unifying Syntax for the Expression of Names and Addresses of Objects on the Network as used in the World-Wide Web„. Request for Comments RFC 1630. Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC1630>.
- . 1998. „Hypertext Style: Cool URIs don't change„, 1998. <https://www.w3.org/Provider/Style/URI>.
- . 2006. „Linked Data - Design Issues„, 27. Juli 2006. <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData>.
- Berners-Lee, Tim, Roy T. Fielding und Larry M Masinter. 2005. „Uniform resource identifier (URI): Generic syntax„. Request for comments. RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC3986>.

Alexander Winkler, digiS – Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (www.digis-berlin.de)

 winkler@zib.de

 <https://orcid.org/0000-0002-9145-7238>

Zitiervorschlag: Winkler, Alexander: URIs im GLAM-Bereich – Was sie sind und wie man sie verwendet, Berlin 2024, DOI [10.5281/zenodo.11608434](https://doi.org/10.5281/zenodo.11608434)

Nutzen Sie dieses Werk, wie Sie wollen! Es ist dank CC0 1.0 (<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) gemeinfrei.